

LA INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

CIDIM

TOMO I

Eidec
EDITORIAL

LA INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

COLECCIÓN: RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

LIBRO DE ACTAS

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
MULTIDISCIPLINARIA– CIDIIM

Coordinación Editorial

Red de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad – REDIEES

Escuela Internacional de Negocios y Desarrollo Empresarial de Colombia – EIDEC

Centro de Investigación Científica, Empresarial y Tecnológica de Colombia – CEINCET

Volumen No. 1

Primera Edición 2023

Editorial EIDEC

NIT: 900583173-1

Sello editorial: 978-958-53018

ISBN: 978-628-96378-2-3

DOI: <https://doi.org/10.34893/j8649-8096-9319-k>

Fecha Publicación: 22/07/2023

comiteeditorial@editorialeidec.com

www.editorialeidec.com

Colombia

CONTENIDO

1. LA GRUPALIDAD FRAGMENTARIA EN LOS COLECTIVOS ESCOLARES

Florentino Silva Becerra

2. GESTION DE INVENTARIOS PARA SERVICIOS AUTOMOTRICES BASADO EN EL SCOR, ESTADO DEL ARTE Y REVISIÓN TEÓRICA

Germán Rodrigo Martínez Agredo, Sara Vanessa Sarmiento Hernández, Diana María Prieto Sanabria

3. LA CORTE INTERAMERICANA Y EL CASO TZOMPAXTLE TECPILE VS. MÉXICO

Adolfo Christian Castro Solis

4. AZAR, CONTINGENCIA Y CIENCIAS SOCIALES.

Manuel Fernando González Cuevas

5. FORMULACIÓN DE APORTES A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO SOCIO HISTÓRICO DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES CON ÉNFASIS EN LA PERSPECTIVA EPIDEMIOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A LAS CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO

Diana Catalina Castelblanco, Karen Duarte

6. APORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE FACTORES PSICOSOCIALES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EL TIEMPO LIBRE DEL SEMILLERO PSIRESH, ASST, UNIMINUTO PRESENCIAL Y DISTANCIA, BOGOTÁ

Patricia Marín del Río, Olga Yasmin Méndez Cuellar

7. DESENVOLVIMIENTO HUMANO: UNA FINALIDAD PARA EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN COSMOLÓGICA

Juan Manuel Castro Mercado

8. TRAUMATISMOS OCULARES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Claudia Patricia Mieles Velásquez

9. MAGNITUD DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Carlos Andrés Carmona Patiño

10. ANÁLISIS DE LA MEZCLA DE MARKETING DE LA EMPRESA DE TILAPIA FISH FARM

Candita del Carmen Kim Barrera, Martha Alicia Cázares Morán, Addy Consuelo Chavarría Díaz, Amelia Cen Hoy, Mirely del Carmen López Uh

11. ANALOGÍAS ENTRE EL SISTEMA DE SALUD Y EDUCACIÓN: ¿QUÉ PODEMOS APRENDER?"

Tania Lizveth Orjuela Lara

1. LA GRUPALIDAD FRAGMENTARIA EN LOS COLECTIVOS ESCOLARES

Florentino Silva Becerra

Universidad de Guadalajara. Guadalajara (México)
florentino.silva@academicos.udg.mx

Derivado del proyecto: “La fragmentación subjetiva de la estructura del grupo en la escuela”

Institución financiadora: Universidad de Guadalajara.

Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinario – CIDIM

Este trabajo integra al grupo desde la elucidación multidimensional de la cual los cuerpos teóricos que integran el estudio de las tensiones, en lugar de invalidarlas posibilitan pensar en lo grupal para atraerlas al campo de la investigación. Busca explicar la fragmentación del grupo objeto a través de la generación inductiva de categorías conceptuales expresadas en las regularidades y asociaciones entre fenómenos investigados que acceden a posibles teorías interpretativas de la realidad grupal. Desde la perspectiva etnográfica se abordan de manera permanente a la descripción que se realiza desde la observación participante de las sesiones colegiadas, la generación de entrevistas abiertas que se desprenden de las categorías generadas por los análisis. Los profesores en su actuación como sujetos esenciales del grupo por lo que; el investigador y los informantes profesores que integran la representatividad población agrupados institucionalmente en cuatro escuelas metropolitanas y cuatro escuelas foráneas. Resultante de este proceso se obtiene categorías como, grupo institucional, un poder sutil, la fragmentación del grupo, y las negociaciones grupales. Es por ello por lo que los fragmentos contienen sentidos óticos que constituyen una idea que al enlazarse crean su totalidad para constituir la esencia de ser grupo, por lo que en estas ideas aisladas en fragmentos constituyen ligas que al tener su ajuste permiten alcanzar el dominio, donde una pieza de rompecabezas contiene una idea subjetiva que tiene sentido, porque esas limaduras constituyen su grupalidad.

PALABRAS CLAVE: *Fragmentación, grupo, colectivos escolares, sentidos óticos, sujetos esenciales.*

2. GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA SERVICIOS AUTOMOTRICES BASADO EN EL SCOR, ESTADO DEL ARTE Y REVISIÓN TEÓRICA

Germán Rodrigo Martínez Agredo
Universidad ECCI. Bogotá (Colombia)
gmartineza@ecc.edu

.coDiana María Prieto
SanabriaUniversidad ECCI
(Colombia)
dianaprieto@gmail.com

Sara Vanessa Sarmiento
HernándezFundación Universitaria Areandina.
Bogotá (Colombia)
ssarmiento13@estudiantes.areandina.edu.co

Derivado del proyecto: Gestión de inventarios para servicios automotrices basado en el scor, estado del arte y revisión teórica.

Institución financiadora: Fundación Universitaria Areandina y Universidad ECCI. Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinario – CIDIM

RESUMEN

En el entorno competitivo actual, la gestión integral de la cadena de suministro se convierte en un factor clave para el éxito empresarial, sin embargo, desconocer cómo podría estar constituida de manera óptima se convierte en un problema que condiciona la operación en las organizaciones. Varios son los elementos que permiten identificar el funcionamiento de la logística al interior de las empresas, sin embargo en el presente documento se plantea caracterizar la operación de la fase de aprovisionamiento para la gestión de inventarios en el servicio de mantenimiento automotriz en inversiones el norte a partir de la alineación basada en el modelo SCOR, el cual, es sin duda uno de los referentes actuales mejor calificados en los esquemas de expansión estratégica en los nichos de mercado.

Por tanto, en este proyecto de investigación interinstitucional, se dispone caracterizar la operación de la fase de aprovisionamiento para la gestión de inventarios, para la expansión del mercado PYME, en donde los aportes teóricos son favorables para dimensionar el impacto que genera la buena aplicación del proceso durante toda la cadena de suministro interna de la propia organización; así mismo se espera que, el proyecto genere aportes significativos en materia exploratoria para ambas universidades a partir de sus investigadores, mediante las actividades que se desarrollan durante el proceso académico, pueden ser elevadas en participaciones de carácter internacional en el entorno de la Industria 4.0.

PALABRAS CLAVE: *Aprovisionamiento, Cadena de suministros, Modelo SCOR, Fases modelo Supply Chain Operation References, Gestion de inventarios.*

3. LA CORTE INTERAMERICANA Y EL CASO TZOMPAXTLE TECPILE VS. MÉXICO

Adolfo Christian Castro Solís

Universidad Rosario Castellanos. Ciudad de México (México)

adolfo.castro@rcastellanos.cdmx.gob.mx

Derivado del proyecto La Corte Interamericana y el caso Tzompaxtle Tecpile Vs. México
Institución financiadora: Recursos propios de los autores.
Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinario – CIDIM

RESUMEN

Analizar los elementos legales y violaciones a derechos humanos que consideró la Corte Interamericana de Derecho Humanos para emitir la sentencia internacional en el paradigmático caso mexicano Tzompaxtla, Tecpile, quien por unanimidad de votos acepto el reconocimiento de responsabilidad del Estado. Además de verificar los efectos jurídicos que contrae dicho fallo en el derecho interno de ese país. Se empleo el método cualitativo de manera descriptivo, cuyo propósito es comprender las variantes pre y post sentencia.

El tema es fundamental porque dicha sentencia permea el Estado de Derecho, el debido proceso, la seguridad jurídica, protegiendo en todo momento a las víctimas, además de prevenir y garantizar los derechos humanos de las personas. Los objetivos consisten en identificar la estructura y proceso de justicia implementado en la CIDH; comprender el porqué de las masivas violaciones en materia de arraigo y el exceso de la prisión preventiva, como una regla general en la práctica jurídica mexicana.

En conclusión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fungen un papel esencial para el fortalecimiento de los derechos humanos, siendo la última ratio para las víctimas, cuya intervención en muchas ocasiones ha representado un verdadero proceso de justicia y protector de los derechos en la América.

PALABRAS CLAVE: *Responsabilidad Internacional, Justicia Internacional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Violaciones de derechos por los Estados.*

4. AZAR, CONTINGENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

Manuel Fernando González Cuevas

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá D.C., Colombia.

manuel.fernandogonzalez28@gmail.com

manuel.gonzalez@uniminuto.edu

Derivado del proyecto: Azar, contingencia y ciencias sociales.

Institución financiadora: Recursos propios del autor.

Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinario – CIDIM

RESUMEN

La historia del pensamiento occidental y consigo el de sus disciplinas e instituciones, es en buena medida, el bosquejo historiográfico de la constitución epistemológica e incluso la especialización de las ciencias. Esta carrera del saber especializado apeló a fenómenos, realidades aparentemente objetivas para dar cuenta del mundo, al igual del papel de quienes allí tienen cabida.

A pesar de este acento aparentemente neutral de la investigación en ciencias sociales, al penetrar en una revisión de las transformaciones de las instituciones educativas, centros universitarios o corporaciones del saber, es evidente que se han bosquejado múltiples deducciones e interpretaciones del método científico que se conjugan con las aplicaciones sucedáneas en realidades concretas multivariadas, eventos que han propiciado la especialización profesional en dichas particularidades analizadas.

En este escenario, altamente organizado desde la época clásica, se ha tratado de manera oprobiosa al error, azar y los fenómenos contingentes; se han visto desde una suerte de heterotopía que no tiene cabida en el ordenado mundo de las ciencias, en particular de las ciencias sociales.

En contraposición, la contemporaneidad ha proliferado intersticios, realidades sucedáneas y proliferación de cosmogonías emerge la imperativa necesidad de dotar a las ciencias sociales de herramientas que le permitan aproximarse desde una coordinada indagación y reflexión sobre los eventos raros como generadores de saberes y realidades, precisamente allí emerge este proceso investigativo al integrar al azar y contingencia como detonadores gnoseológicos.

PALABRAS CLAVE: *Pensamiento complejo, ciencias sociales, contingencia.*

5. FORMULACIÓN DE APORTES A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO SOCIO HISTÓRICO DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES CON ÉNFASIS EN LA PERSPECTIVA EPIDEMIOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A LAS CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO

Diana Catalina Castelblanco Segua

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bogotá (Colombia)
dcastelb@uniminuto.edu.co

Karen Yulied Duarte Patarroyo

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bogotá (Colombia)
karen.duarte-p@uniminuto.edu.co

Derivado del proyecto: Formulación de aportes a la construcción de un modelo socio histórico de los factores psicosociales con énfasis en la perspectiva epidemiológica de investigación para la conceptualización de los factores psicosociales asociados a las condiciones de salud y trabajo.

Institución financiadora: Recursos propios de los autores.

Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinario – CIDIM

RESUMEN

Un modelo histórico psicosocial con énfasis en la perspectiva epidemiológica de investigación para la conceptualización de los factores psicosociales asociados a las condiciones de salud en el campo de la investigación en seguridad y salud en el trabajo es una herramienta útil para comprender mejor cómo se relacionan los diferentes factores. Esta herramienta permite identificar y evaluar efectivamente los diversos factores que contribuyen al bienestar laboral. El objetivo principal del uso del modelo histórico es ayudarnos a entender qué tipos de situaciones pueden conducir a desarrollar problemas en el lugar de trabajo, incluidos aquellos relacionados con la salud mental.

Es importante examinar cualquier factor que esté directamente vinculado al ambiente laboral comúnmente llamado cultura organizacional, donde en ocasiones se llegan a ejercer prácticas administrativas inadecuadas, falta de reconocimiento o aprecio por parte de los jefes directos hacia sus subordinados, esto se observa en el uso de horarios excesivos, sobrecarga laboral, excesiva presión por los resultados etc., todos ellos pueden disminuir la felicidad y satisfacción laboral de los empleados e influir negativamente en su productividad y la propensión a desequilibrio físico y psicológico. Por este motivo es importante comprender que son, de donde provienen, las causas, sus consecuencias como prevenirlos, pero sobre todo como vigilar los y controlarlos para mantener un ambiente de trabajo saludable para los colaboradores y prevenir condiciones de salud con deterioro.

Un buen modelo histórico ayuda a identificar qué factores contribuyen al malestar o a la satisfacción en relación con las siguientes variables clave: horario, nivel salarial, ambiente laboral, trato por parte de los jefes, compañeros trabajo, la calidad del lugar donde se realiza el trabajo y el bienestar que este otorga para su entorno social. Los aspectos relevantes aquí incluyen información acerca del puesto de trabajo actual; historia personal; situación económica, familiar, nivel educativo etc., todos ellos debidamente investigados mediante diversos textos sobre el tema y sus autores del año 2020 a la fecha, dentro de estos textos se encuentra un autor importante como es Marx quien introduce la importancia de las condiciones de salud en los trabajadores durante la revolución industrial.

PALABRAS CLAVE: Factores psicosociales, modelos paremiológicos, modelos históricos sociales.

6. APORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE FACTORES PSICOSOCIALES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EL TIEMPO LIBRE DEL SEMILLERO PSIRESH, ASST, UNIMINUTO PRESENCIAL Y DISTANCIA, BOGOTÁ

Patricia Marin del Rio

Corporación universitaria Minuto de Dios. Bogotá (Colombia)
patricia.marin@uniminuto.edu.co

Olga Yasmin Mendez Cuellar

Corporación universitaria Minuto de Dios. Bogotá (Colombia)
olga.mendez@uniminuto.edu.co

Derivado del proyecto: Construcción de un modelo alternativo sobre los factores psicosociales en el trabajo.

Institución financiadora: Recursos propios de los autores

Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinario – CIDIM

RESUMEN

Esta investigación pretende aportar a la conceptualización de los factores psicosociales en el trabajo, que se viene adelantando desde el semillero “Psiresh” de ASST en Uniminuto presencial y distancia, Bogotá. Se identifican la perspectiva de género y el manejo del tiempo libre como aspectos clave sobre los cuales se puede articular y completar la formulación el nuevo modelo.

Establecer las contribuciones asociadas a los desarrollos teóricos desde los temas de género, reivindicación de la mujer, igualdad frente al sexismo y manejo no alienado tiempo fuera del trabajo, a la formulación de un nuevo modelo de los factores psicosociales en el trabajo.

Identificar los principales aportes desde la perspectiva de género a la construcción de un nuevo modelo de factores psicosociales.

Determinar las variables más significativas desde el enfoque de los teóricos del tiempo libre autodeterminado a la construcción del modelo.

Esta investigación es de tipo documental, dado que se sistematizan, analizan e incluyen aportes y diferentes puntos de vista expertos mediante análisis textuales y categoriales.

Se recogen diferentes aportes de expertos que incluyen entidades, autores y organizaciones expertas, entre las que se destacan: UNICEF (2019), que ha desarrollado postulados e intervenciones tendientes a lograr cambios significativos, para ello insisten que es necesario aumentar la sensibilización y fomentar un cambio de conducta, así como, promover políticas que transformen las dinámicas de poder y las relaciones desiguales de género buscando alcanzar una mayor igualdad para las mujeres (Owen M, 1993).

Frente al tiempo libre se destacan aportes como los de F. Munne (1980), que asegura que el tiempo libre debe sentirse “libre” al dedicarlo a actividades auto condicionadas de descanso, recreación y creación para lograr el éxito personal. La sociedad actual deambula en un círculo de consumismo, por lo tanto, según Chavez (2020) se puede utilizar al consumo como una herramienta de transformación socioambiental, siendo conscientes del poder que se tiene como personas consumidoras.

PALABRAS CLAVE: *Tiempo libre, Perspectiva de género, Factores Psicosociales*

7. DESENVOLVIMIENTO HUMANO: UNA FINALIDAD PARA EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN COSMOLÓGICA

Juan Manuel Castro Mercado

Centro de Investigación, Innovación y Formación Educación Cosmológica (GIEC). Palmira
(Colombia)

educacioncosmologica@gmail.com

Derivado del proyecto: Desarrollo Humano: Una Finalidad para el Aprendizaje en la Educación Cosmológica.

Institución financiadora: Centro de Investigación, Innovación y Formación Educación Cosmológica (GIEC).

Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinario – CIDIM

RESUMEN

Este trabajo es la exposición de un concepto fundamental de la Educación Cosmológica: El desenvolvimiento humano. Se trata de una propuesta descriptiva sobre nuestra manera general de existir y operar como seres humanos. La importancia de este concepto consiste en que permite estructurar y especificar las facultades, saberes, actitudes y procesos de nuestra competencia humana y su funcionalidad. En esta instancia, en este trabajo también se presentan algunas reflexiones y principios educativos, con los cuales diseñar los escenarios de aprendizaje en la Educación Cosmológica, especialmente, aquellos en los que se desea desarrollar la competencia y el desenvolvimiento humanos en los educandos. El propósito de socialización consiste en brindar las bases formativas, para un cambio de perspectiva sobre cómo se debe enseñar en la escuela y cuál debe ser la finalidad del aprendizaje humano, que esté en función de nuestro beneficio. Y, así, corregir el error actual de una enseñanza para la memorización de saberes sin relación alguna con nuestra existencia y operatividad. Por consiguiente, teniendo en cuenta que el objetivo de la Educación Cosmológica consiste en formar seres humanos que estén en función de beneficiar lo que integra y funda la vida en el cosmos, en este trabajo se expone una propuesta formativa sobre lo que deben aprender los educandos, para que logren ser seres humanos íntegros con un potencial de beneficio para ellos mismos y lo que los sustenta.

PALABRAS CLAVE: *Desarrollo humano, Competencia humana, Aprendizaje, Educación, Principios educativos.*

8. TRAUMATISMOS OCULARES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Claudia Patricia Miele Velásquez
Fundación Dr. Oswaldo Loo Moreira. Portoviejo (Ecuador)
c.l.aupata@hotmail.com

Derivado del proyecto: Traumatismos Oculares relacionados con el Trabajo.
Institución financiadora: Recursos propios de la autora.
Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinario – CIDIM

RESUMEN

El trauma ocular son lesiones causadas por mecanismos contusos o penetrantes en el globo ocular, las estructuras periféricas, causando daño tisular de diverso grado, pueden ser leve, moderado o severo y afectar la visión temporal o permanente.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha informado que alrededor de 317 millones de personas sufren accidentes de trabajo cada año.

Los traumatismos oculares tienen impacto en los trabajadores, en sus familias, el estado y la empresa en la que trabajan, causan bajas laborales, menores ingresos familiares y menor fuerza laboral en las empresas. Según las estadísticas, los jóvenes son el grupo etario más afectados, lo que resulta, reducción de la fuerza laboral en las empresas.

Los traumatismos oculares son la causa más común de la deficiencia visual aguda. A pesar de que las normas de seguridad laboral, en los últimos años se ha reportado que la quinta parte de los adultos han tenido un traumatismo ocular en algún momento de su vida. Los hombres son cuatro veces más propensos que las mujeres de sufrir accidentes oculares, y la incidencia es mayor en los jóvenes trabajadores.

Esta investigación realizó una búsqueda basada en los criterios de metodología de revisión sistemática exploratoria de estudios realizados sobre traumatismos oculares y trabajo desde el 2019-2023. Se obtuvieron 13.465 estudios, seleccionando 10 artículos, obteniendo estadísticas de casos atendidos en una Institución de Servicios de Salud.

PALABRAS CLAVE: *traumatismo ocular, trabajo.*

9. MAGNITUD DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Carlos Andrés Carmona Patiño

Universidad Surcolombiana, Neiva, (Colombia)
cacarmona80@hotmail.com

Pedro León Reyes Gaspar

Universidad Surcolombiana, Neiva, (Colombia)
pelerey@usco.edu.co

José Domingo Alarcón

Universidad Surcolombiana, Neiva, (Colombia)
jodomala@usco.edu.co

Lisímaco Vallejo Cuellar

Universidad Surcolombiana, Neiva, (Colombia)
Lisvac@gmail.com

Derivado del proyecto: Modelo multivariado para determinar las variables asociadas a la magnitud de la enfermedad de chagas en los municipios endémicos del departamento del Huila.

Institución financiadora: Recursos propios de los autores.

Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinario – CIDIM

RESUMEN

La EC se considera como un problema de Salud Pública y emergente a nivel mundial, anualmente afecta de 5,7 a 7 millones de personas con 12,000 a 14,000 muertes anuales en América Latina. En Colombia más de un millón de habitantes son seropositivos identificados principalmente en los bancos de sangre con una prevalencia del 1,2 y del 7,2%. Alrededor de medio millón de personas se infectan por año, el 60% en población infantil con una mortalidad del 10 al 15% en fase aguda de la enfermedad. Este estudio da respuesta a la pregunta de investigación de determinar la magnitud de la EC en el departamento del Huila en los últimos trece años.

Con las fuentes de datos secundarias se estableció el comportamiento de la morbimortalidad de la EC, midiendo las tasas brutas y ajustadas durante los años 2009 a 2021, se encontró diferencias significativas entre las tasas ajustadas de las prevalencias de la EC entre las zonas Occidente, Norte y Sur-Norte y el departamento.

El comportamiento de las tasas ajustadas de la prevalencia de la EC en los municipios de Neiva, Palermo, Garzón, Pitalito, Baraya, Campoalegre y Aipe estuvieron por encima del cuartil tres, como mínimo en cinco periodos de los trece estudiados en la población general, incrementando significativamente el promedio de casos esperado frente a los observados de Chagas en el departamento durante el último periodo del año estudiado.

PALABRAS CLAVE: *Chagas Disease, trypanosoma cruzi, epidemiology*

10. ANÁLISIS DE LA MEZCLA DE MARKETING DE LA EMPRESA DE TILAPIA FISH FARM

Candita del Carmen Kim Barrera

Instituto Tecnológico de la Zona Maya/TecNM. Chetumal (México)
canditakim@hotmail.com

Martha Alicia Cázares Morán

Instituto Tecnológico de la Zona Maya/TecNM. Chetumal (México)
acm0629@yahoo.com.mx

Addy Consuelo Chavarria Díaz

Instituto Tecnológico de la Zona Maya/TecNM. Chetumal (México)
addy0614@hotmail.com

Amelia Cen Hoy

Instituto Tecnológico de la Zona Maya/TecNM. Chetumal (México)
ameli_cen@hotmail.com

Mirely del Carmen López Uh

Instituto Tecnológico de la Zona Maya/TecNM. Chetumal (México)
mirely.tec.abierto@gmail.com

Derivado del proyecto: Análisis de la mezcla de marketing de la empresa de tilapia fish farm.

Institución financiadora: Recursos propios de los autores.

Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinario – CIDIM

RESUMEN

El análisis de la mezcla de marketing de la granja acuícola de tilapia “Fish Farm Chetumal”, en el estado de Quintana Roo, México tuvo como objetivo evaluar el estatus mercadológico para determinar la relación con su limitado crecimiento económico. Se realizó una investigación con enfoque mixto (cuali-cuantitativo), de tipo no experimental; utilizando un diseño transaccional exploratorio, se empleó la técnica de la encuesta dirigida para determinar posicionamiento del producto, precio y canales de comercialización empleados, entre otros. Se estudió una muestra no probabilística de 248 personas y un aproximado de 233,648 potenciales usuarios y consumidores. Entre las variables que se determinaron fueron: la frecuencia y lugar de consumo, la presentación y especie más comprada al igual que la razón de preferencia, lugares de compra, caracterización del segmento y posicionamiento de la empresa. Entre los principales hallazgos se encontró que el 67.7% de los participantes no conocen la granja. Asimismo, el estudio reflejó que la comunicación con el consumidor no es adecuada; se encontró que la variabilidad de cartera de productos es escasa en comparación con la de sus competidores directos y potenciales. Se recomienda asignar un presupuesto para el diseño e implementación de un plan de marketing para mejorar el posicionamiento de la marca e incrementar los ingresos por ventas, así como impactar en la sociedad al ofrecer un producto de calidad con alto contenido proteico a precios accesibles.

PALABRAS CLAVE: *Mercado, Posicionamiento, segmento, producto, tilapia*

11. ANALOGÍAS ENTRE EL SISTEMA DE SALUD Y EDUCACIÓN: ¿QUÉ PODEMOS APRENDER?"

Tania Lizveth Orjuela Lara

Fundación Universitaria Sanitas- Instituto de Gerencia y Gestión Sanitaria – IGGS
Responsables del Semillero de calidad y Universidad del Magdalena- Doctorado en Ciencias de la Educación -RUDECOLOMBIA-(Colombia)
Tlorjuelala@unisanitas.edu.co
Taniaorjuela.l@gmail.com

Derivado del proyecto: Educación y salud.

Institución financiadora: Fundación Universitaria Sanitas- Instituto de Gerencia y Gestión Sanitaria – IGGS

Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinario – CIDIM

RESUMEN

Los sistemas de salud y educación son relevantes debido a que ambos sistemas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, Salud busca prevenir y tratar enfermedades, mientras que la educación busca formar a las personas para que puedan desarrollarse en su vida personal, social y profesional, el objetivo es analizar las analogías de los sistemas y cómo pueden trabajar juntos para mejorar la salud y el bienestar de forma cocreadora incluyendo al individuo como parte de un todo, en busca de resultados medibles que importen a los sujetos.

Este es un documento de reflexión no derivado de investigación, se realizó una revisión bibliográfica en revistas indexadas, encontrando similitudes asociadas a inversiones significativas en recursos humanos-financieros-estructurales para poder funcionar adecuadamente. Asimismo, enfrentan desafíos similares, como la falta de acceso a servicios de calidad y la necesidad de mejorar la participación.

Se concluye que es preciso fortalecer la colaboración entre los sistemas de salud y educación con el propósito que la ciudadanía goce de una vida saludable y tome decisiones bien fundamentada de forma individual y colectiva. Algunas de las analogías propuestas en este escrito son: estudiantes-pacientes, profesores-personal de salud, escuela-clínica, currículo-guía médica/protocolo, entre otros. Además, se recomienda realizar investigaciones interdisciplinarias abordando desafíos comunes que al final preparan al sujeto para la vida como motor fundamental del desarrollo, con enfoque multisectorial.

PALABRAS CLAVE: *sistema de educación, sistema de salud o sanitario, Resultados medibles, paciente-estudiante, profesores-personal de salud, escuela-clínica.*

CIDIM

Rediees

CEINCET